

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

M-LEARNING AS A DIDACTIC RESOURCE IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT: The purpose of this article is to propose a teaching guide based on the management of m-learning, supported by the theoretical postulates of Olivares, (2011), Brown (2010), World Health Organization (2014), Lara, (2016), Cruz (2009), among others. Methodologically, the research was projective, with a non-experimental transnational field design. The population consisted of twenty (20), from the Early Childhood Education program at the Faculty of Education at the University of La Guajira. A Likert-type questionnaire was applied with twenty (20), the validity of the instrument was determined through the judgment of 7 experts. Descriptive statistics were used with the intention of putting the propensity of the variable through tables of the Microsoft Excel program. As a conclusion, the importance of establishing teaching guides aimed at teaching the teacher to his learners from digital skills to strengthen the teaching-learning process is derived.

KEYWORDS: M-learning, teaching resource, university context.

M-LEARNING COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo propor um guia didático fundamentado no manejo do m-learning, sustentado pelos postulados teóricos de Olivares (2011), Brown (2010), Organização Mundial da Saúde (2014), Lara (2016), Cruz (2009), entre outros. Metodologicamente, a pesquisa foi projetiva, com um desenho de campo não experimental transnacional. A população foi constituída por vinte (20) indivíduos do programa de Educação Infantil na Faculdade de Educação da Universidade da Guajira. Aplicou-se um questionário do tipo Likert com vinte (20) questões, e a validade do instrumento foi determinada pelo julgamento de 7 especialistas. Utilizou-se a estatística descritiva com a intenção de apresentar a propensão da variável através de tabelas no programa Microsoft Excel. Como conclusão, destaca-se a importância de estabelecer guias didáticas direcionadas ao ensino do professor para seus alunos a partir das competências digitais, visando o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: M-learning, recurso didático, contexto universitário.

M-LEARNING COMME RESSOURCE DIDACTIQUE DANS L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE

RÉSUMÉ : Cet article a pour objectif de proposer un guide didactique basé sur la gestion du m-learning, soutenu par les postulats théoriques d'Olivares (2011), Brown (2010), Organisation Mondiale de la Santé (2014), Lara (2016), Cruz (2009), entre autres. Méthodologiquement, la recherche était projective, avec un design non expérimental de terrain transnational. La population était composée de vingt (20) individus du programme d'éducation de la petite enfance de la Faculté d'Éducation de l'Université de la Guajira. Un questionnaire de type Likert de vingt (20) questions a été appliqué, et la validité de l'instrument a été déterminée par le jugement de 7 experts. On a utilisé des statistiques descriptives dans le but de présenter la propension de la variable à travers des tableaux dans le programme Microsoft Excel. En conclusion, il ressort l'importance d'établir des guides didactiques destinés à l'enseignement des professeurs pour leurs élèves à partir des compétences numériques, en vue de renforcer le processus d'enseignement-apprentissage.

MOTS-CLÉ: M-learning, ressource didactique, contexte universitaire.

M-Learning como recurso didáctico en la educación superior

Adriana Patricia Tovar Hernandez

Dra. En ciencias de la educación (URBE), Magister en Educación; mención gerencia educativa, (URBE), especialista en escrituras y cuentos (UNIGUAJIRA), Licenciada en pedagogía infantil (UNIGUAJIRA), Psicóloga (UAN), Docente de planta – universidad de la Guajira, directora del semillero Semillas del futuro, Investigador del grupo Malevajohu, activo en Minciencias – Colciencias.
Correo Electrónico: atovarh@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8652-484x>.

Hernán Joaquín Carrillo Hernandez

Dr. en Ciencias Gerenciales, Magister en Gerencia de Proyecto de Investigación y Desarrollo, (URBE), Ingeniero De Alimentos (UNAD), Docente de planta – Universidad de la Guajira, docente Investigador Activo – Minciencias Colciencias. **Correo Electrónico:** hcarrillo@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4624-5244>.

Keila Sofia Silva Gonzalez

Magister en ciencias de la educación (URBE), especialista en ética y pedagogía (Juan De Castellanos), Licenciada en educación preescolar (universidad CUL). **Correo Electrónico:** ksilvag@uniguajira.edu.co.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3757-5803>.

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo plantear una guía didáctica fundamentada en el manejo del m-learning, sustentado desde los postulados teóricos de Olivares, (2011), Brown (2010), Organización Mundial de la Salud (2014), Lara, (2016), Cruz (2009), entre otros. Metodológicamente la investigación fue proyectiva, con un diseño no experimental transnacional de campo. La población estuvo constituida por veinte (20), del programa de educación Infantil en la Facultad de Educación en la Universidad de la Guajira. Se aplicó un cuestionario tipo Likert con veinte (20), se determinó la validez del instrumento mediante el juicio de 7 expertos. Se utilizó la estadística descriptiva con la intención de poner la propensión de la variable mediante tablas del programa Microsoft Excel. Como conclusión se deriva la importancia de establecer guías didácticas direccionadas a la enseñanza del maestro para sus aprendientes desde las competencias digitales para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: M-learning, recurso didáctico, contexto universitario.

Introducción

La globalización del mundo, más los efectos dejados por la pandemia de COVID-19, propiciaron una serie de estrategias a tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje, es así, como el M-learning abre una ventana en este proceso de cada área del conocimiento y más en este tiempo donde la era digital juega un papel fundamental en cuanto al manejo de estrategias para el diseño de actividades pedagógicas, psicológicas, sociales entre otros. Plantear este tema en la educación es de gran interés para los procesos que se llevan a cabo en las aulas de clases y más si de la educación superior se trata.

En tal sentido, el tablero no es el centro de atracción para dictar una clase, ya se puede hacer uso de una serie de elementos como la Tablet, celulares y otros elementos que permitirán hacer del M-learning una estrategia de conocimiento, este estudio da cuenta que se puede facilitar la labor al docente y a los estudiantes haciendo uso del tic, llevándola a la competencia educativa, posibilitando interacción y descubriendo otros factores para ser utilizados en la enseñanza – aprendizaje.

En concordancia con lo anterior los procesos de innovación van construyendo herramientas para que sean utilizadas por los sujetos informantes que les permita mejorar la calidad en el aprendizaje, haciendo uso de los entornos virtuales donde docentes y estudiantes pueden dar uso de manera inteligente aumentando los procesos en distintos escenarios sociales, para mejorar los ambientes académicos dentro y fuera de las aulas.

Igualmente, se muestra un análisis pormenorizado de los resultados de la investigación que permitirán ahondar o profundizar en el tema donde las consideraciones finales sirven como base para orientar y/o contextualizar el uso del M-learning, en diferentes contextos de la vida diaria.

El uso del M-learning, propicia cambios radicales en los procesos educativos, los aprendizajes con dispositivos móviles generan nuevos desafíos en el campo pedagógico, no termina todo con saber enseñar o fomentar la comprensión de los temas de una asignatura, se trata de saber asumir el convivir con una tecnología que son herramientas que facilitan las labores básicas que se realizan, fortaleciendo el espíritu investigador y dinamizando el autoaprendizaje en los estudiantes para mejorar la toma de decisiones.

Fundamentación Teórica

Uso del m-learning como medio de aprendizaje

Por efectos de la globalización y las innovaciones el mundo se ha visto en la imperiosa necesidad de ingresar al uso del M-Learning, al cual hoy se le señala educación electrónico portátil, esta forma de plantear estrategias de formación por medio de aparatos tecnológicos, por ejemplo: teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todos aquellos que de una u otra manera permiten la conexión inalámbrica.

En tal sentido, autores como Tomasi (2009), afirma que tales dispositivos inalámbricos electrónico, son aquellos que permiten tener una forma de acceder a la red de telefonía móvil, y a las cuales se le denomina celular por las antenas que se encargan repetir los datos conforman-

do una red, que a su vez permite la comunicación desde cualquier lugar del mundo, teniendo como función principal la comunicación de la voz; el teléfono convencional, fue incorporando nuevas funciones entre ellas: la cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3, etc.

En ese mismo sentido, Cottino (2009), manifestó, que el m-learnig hace uso de los aparatos móviles para realizar con ellos múltiples operaciones inalámbricas en donde se pueda localizar la señal, de esa manera la tecnología y la innovación también han desarrollado grandes avances al sol de hoy se localizan equipos de alta gama que permiten desarrollar múltiples tareas.

Por su parte, Sevilla (2011), considera que m-learnig conformado por los aparatos electrónicos y los materiales que refuerzan manipulando los estilos de vida basados en las redes móviles, esos mismos que hoy son imprescindibles para la sociedad por la necesidad de mantener una comunicación constante con todos sus stakeholders,

De allí que se puede observar que los dispositivos móviles se han vuelto más importantes que cualquier otra herramienta, que con la velocidad del tiempo también se van convirtiendo en obsoletos por las nuevas y fáciles tecnologías que van apareciendo en los diferentes mercados. Por lo cual, el M-learning se ha caracterizado por el uso de dispositivos electrónicos inteligentes que hacen posible que los facilitadores del aprendizaje establezcan estrategias de formación que mantengan el interés de los estudiantes, por la comunicación constante además de rápida, con un contenido tecnológico y de innovación.

Ventajas del uso de las herramientas tecnológicas

Como todo cada vez se ha vuelto más práctico el uso de las herramientas tecnológicas, existen ventajas con el uso del M-Learning, destacándose la revolución de la comunicación, que ha avanzado a pasos agigantados de tal manera que se ha comprobado el avance de las tecnologías puestas a pruebas en diferentes contextos, mostrando que se pueden realizar grandes cosas a través de los dispositivos móviles de una manera ágil y precisa.

Según Friis (2011), una de las ventajas más importantes es que se puede estar comunicado con todo el mundo en el momento y lugar que se desee, hoy día el teléfono celular o los dispositivos electrónicos (como tablet), son miembros invitados de manera directa para poder interactuar los diferentes pueblos, contribuyendo con eso al desarrollo de los mismo en muchos casos aumentando el nivel conocimiento y por ende estimulando el aprendizaje.

Es por eso que muchos docentes se encargan de enseñar nuevas estrategias para mejorar el uso de todos esos dispositivos móviles buscando con cumplir con las herramientas que fundamentan la enseñanza y el aprendizaje moderno; por otro lado, los estudiantes deben tratar de aprovechar estos dispositivos para tener una mejor comunicación con su entorno facilitando el entendimiento de las nuevas teorías basada en la innovación de las cosas.

Comunicación de emergencia

De acuerdo a Pont (2013), las comunicaciones de emergencia son aquellas que permiten gestionar situaciones de emergencia, así como desastres, que van en perjuicio de las integridades de las vidas y las comunidades, debiendo ser apoyadas por entidades administrativas o políticas.

En ese mismo sentido, Marín, (2011), argumenta que las comunicaciones de emergencia a través del uso del teléfono móvil propician una comunicación directa, fácil y rápida en momentos de tribulación facilitando las cosas ahorrando tiempo y acortando las distancias, buscando prevenir los desastres.

En consecuencia, las comunicaciones de emergencia se hacen cruciales al utilizar las redes sociales, las plataformas digitales y los medios normales de comunicación, haciendo uso de estrategias adecuadas de comunicación efectiva, logrando convertirse en herramientas poderosas para la difusión de la información en tiempo real.

Desventajas del uso de las herramientas tecnológicas

Las herramientas tecnológicas no son perfectas, aun cuando benefician algunas actividades, suelen presentar algunos inconvenientes que deben ser considerados:

a. Son medios distractores:

Según Jarvío (2011), el dispositivo electrónico para los estudiantes se convierte en un distractor al tiempo que se imparte una clase, sabiendo que ya se vuelto común que los teléfonos timbren al momento de estar en medio de una presentación; otras veces temen que se les descubre revisando cualquier otra función del dispositivo, obstruyendo de manera fragante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Al respecto, considera Goldin, (2012), que la distracción se aumentaría si el dispositivo timbra en medio de una cátedra, ocasionando una distracción en los asistentes al salón, esos ruidos propician que los demás pierdan la atención a lo que se está desarrollando en el preciso

momento, creando incertidumbre por el mal uso que le dan los estudiantes al teléfono celular afectando considerablemente al interior de las aulas clases.

En algunos casos, se puede argumentar que cualquiera de los usos que se aplique a los teléfonos celulares, al encontrarse haciendo parte de una comunidad en un salón de clases, se considerará distractor para la persona que está al tanto del mismo, pierde atención desaprovechando así el proceso de aprendizaje, también se ha visto que se utiliza como un medio de ayudas facilitando el entendimiento en el aula, lo cual desmejora el rendimiento académico de los estudiantes, al no lograr alcanzar los objetivos de las asignaturas que puedan estar cursando.

b. Falta de atención:

Por otra parte, Tedesco, (2010), considera que el tiempo utilizado en la atención afectaría casi a todos los parámetros sociales vinculados a la comunicación humana, en este caso se presenta la desatención por el mal uso que le dan al teléfono celular modificando la percepción que promueve la calidad del relato, es curioso, que esto no solamente suele sucederle a la persona que escucha la historia, sino que también involucra a quien la está contando. En ese sentido, Prieto (2015), opina que la pérdida de la atención conllevaría al apego de los estudiantes a los dispositivos electrónicos de tal manera que muchas de las acciones que realizan en el día están centradas en el uso de esos dispositivos.

En tal sentido, que la intención de quien actúa como receptor considere que la narración que se percibe por lo menos es entretenida para ambos, en ese mismo orden de ideas, la dificultad en la atención algunas veces se nota por la percepción genera el interlocutor, haciendo que juzguen a la otra persona como un individuo menos interesante y atractivo, además puede modificar la acción que se percibe por el relato, utilizando los dispositivos ambos se convierten en menos interesante tanto el que lo usa como el que habla.

c. Afectación por uso el uso de los dispositivos:

El mundo ha evolucionado basado en las comunicaciones que se dan a través de los diferentes medios tecnológicos produciendo cambios en la conformación de la sociedad, teniendo como propiciadores a las nuevas generaciones que pretenden adaptarse a los cambios que se han generado en el entorno, cada vez más se refleja la dependencia de los jóvenes del dispositivo electrónico. Según Franco (2012), cada vez es más notoria la dependencia en los jóvenes por los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, Tablet, entre otros) viéndose aumentada en las aulas de clase por ahora los estudiantes no quieren escribir y todo lo llevan en el dispositivo, esto los ayuda a relajarse reflejándose en el bajol rendimiento individual.

Del mismo modo, Moscoso (2014), considera que el uso del dispositivo móvil hace tránsito en dos aspectos: el primero es instrumental y el segundo se aprecia como afectivo, el primero permite coordinar, organizar, tareas o actividades así como solucionar inconvenientes del ámbito meramente académico, laboral o doméstico; mientras que el segundo hace énfasis al entorno familiar, afectivo y económico convirtiéndose en una variable muy importante para los jóvenes que dependen de lo que le puedan ofrecer para estar vinculados a las redes con sus dispositivos.

En ese mismo contexto, Lucio (2013), dice que las afectaciones por el mal uso de los aparatos tecnológicos tienen que ver con la percepción, tanto en los beneficios como en los riesgos, allí existen tres escenarios: tecnologías de la información, las comunicaciones (TICs), salud y ambiente, donde cada elemento tiene su propia diversificación de aspectos, el internet de las cosas aparece como una de los mejores inventos, pero a su vez uno de los peores por todo lo que ha generado.

En consecuencia, el auge de las tecnologías de información y la comunicación, han invadido las vidas de las personas, de tal manera que se ha convertido en un distractor potencial que pueden traer problemas neurológicos por la visión constante de imágenes, textos y videos teniendo incidencias sobre la productividad y eficiencias en las actividades que se realizan.

Entorno académico

El auge creciente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic) al interior de lo educativo se muestra como un imperativo de crecimiento a nivel global, los profesores requieren hacer uso de las tecnologías, por los beneficios que generan en el ámbito educativo. Los productores de tecnologías han diseñado dispositivos con múltiples funciones permitiendo la ayuda a los docentes, por lo tanto, todo lo anterior conlleva a conocer que esos dispositivos te pueden dar la posibilidad de cumplir muchas y variadas tareas.

En el mismo sentido el autor Hung (2010), manifiesta que en el entorno académico los jóvenes pasan muchas horas conectados a internet, pero eso no quiere decir que se estén afianzando en el nivel de estudio, además, ellos dejan de realizar otras actividades propias de su edad por estar conectados, por lo cual, sería importante reducirles dichas horas porque al final terminan cargando enfermedades que posteriormente les pueden pasar facturas.

Por otra parte, Olmedo (2015), considera que en los procesos académicos la mayoría de los jóvenes estudiantes han incorporado a sus actividades el celular aprovechando su uso para el mejoramiento de sus contenidos,

sus tareas, sus trabajos y exámenes, estos equipos les sirven para guardar información de reuniones y equipos de trabajo.

En ese sentido, el uso de la tecnología y los dispositivos móviles ha generado en docentes y estudiantes una interacción de información que beneficia el aprendizaje, sin embargo, los docentes para lograr que los estudiantes logren los objetivos de las asignaturas, deben establecer los medios posibles para evitar la distracción por el uso del internet y las fuentes que abordan al entrar en la búsqueda de contenidos.

Entorno familiar

En el ámbito familiar en las diferentes redes se puede reflejar y verse cara a cara con los familiares en contexto virtual. En sentido, Redondo (2010), afirma que el entorno familiar se ve afectado en sus las relaciones interpersonales e intrapersonales, sabiendo que muchas personas por su forma de ser no expresan sus ideas y pensamientos en de manera verbal en compañía de otras personas o de algún grupo de lo que desarrollan a través de sus herramientas tecnológicas, los impactos que se generan por el uso de los teléfonos celulares, así mismo, las relaciones interpersonales es la mejor manera de comunicación.

De tal manera que el uso de la tecnología y de los dispositivos móviles han generado dentro de los núcleos familiares muchos desafíos al igual que problemas afectando la convivencia además de la calidad de las relaciones familiares, por lo cual las familias deben establecer los límites, así como reglas, para que se pueda lograr un equilibrio que no resulte distractor ni perjudicial por el uso excesivo de estos dispositivos y del internet, evitando un aislamiento social de alguno de los miembros.

Aspecto metodológico

Esta investigación se encuentra enmarcada en un enfoque cuantitativo permitiendo una mejor observación a los objetos relacionados como hechos sociales desde una visión muy objetiva enmarcada en la labor científica, desarrollada con una metodología del método inductivo de tipo documental bibliográfico, estos se derivan desde la recolección de la data de forma sistemática, contando con un instrumento de tipo cuestionario, que a su vez fueron validados por expertos.

El método inductivo, atribuido a Aristóteles y enfatizado por Bacon y Mill, es un método de investigación con énfasis en la detección de fenómenos, que comienza con la observación de un fenómeno y procede a derivar teorías o patrones generalizables a partir de él para llegar a una conclusión general a partir de casos específicos.

A partir de estas tendencias, se llega a una conclusión general o una teoría que se considera válida para todos los casos similares. Mendivelso, y Rodríguez, (2018). Para recabar la información de la población, se utilizó un instrumento diseñado con veinte (20), ítems, la población estuvo constituida por veinte (20), profesores, para recolectar la información.

La entrevista inicial, permitió caracterizar el grupo, además, saber cómo percibían ideas de la educación tradicional en espacios individuales o colectivos mediados por tecnología. Se aplicó la segunda entrevista semiestructurada habilitándose un instrumento directo y abierto para que pudiera ser respondido con libertad al igual que con amplitud, planteándose algunas preguntas cerradas para enfatizar directamente en temas propios de la investigación.

En concordancia con lo expuesto con anterioridad Pa-
lrella y Martins (2012, p. 40), argumentan que desde lo positi-
vista se puede caracterizar buscando con ello privilegiar
los datos para que se conviertan en la esencia sustancial
de lo que se quiere argumentar, basados en expresiones
concretas, simbolizando una realidad, estos paradigmas
perciben la uniformidad de los diferentes fenómenos, pro-
moviendo la materialización de los datos que al final se
enmarca en los resultados del procesos que se deriva de la
experiencia, teniendo como propósito analizar el uso del
M-learning como recurso instruccional en el contexto uni-
versitario del Municipio de Maicao.

Resultados de la investigación

Teniendo en cuenta las respuestas provenientes del M-learning como recurso didáctico, se efectuó a su estudio en consecuencia a los ítems respondidos por los docentes a los que se les entrego el instrumento.

Los resultados muestran que los docentes en educa-
ción superior piensan que el M-learning es medianamente
adecuado para la solución de problemas educativos, den-
tro de las perspectivas en la que se debe llegar a la exce-
lencia dentro de la calidad en los componentes del siste-
ma de educación superior, ya que el impacto del uso de la
tecnología es una presencia percibida, tanto beneficiosa
como riesgosa.

Al considerarse dentro de esta percepción los tres
elementos principales en el M-learning: tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), salud y medio am-
biente, cada uno con una perspectiva diferente, el Inter-
net se presenta como uno de los logros más importantes y
al mismo tiempo una de las mayores amenazas, el abuso,
como en el caso de los teléfonos móviles, causado por el
uso de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones es un problema creciente.

En ese mismo sentido, la comunicación de emergen-
cia, conexión a Internet y mensajes multimedia, mostraron
como resultado que los profesores se centran en enseñar
el uso del M-Learning como recurso de aprendizaje en un
contexto universitario, analizado desde el punto vista de
los investigadores se deben asumir con claridad donde el
respeto, el reconocimiento y el aprendizaje en la escucha
mutua así como el diálogo, jugando un papel preponde-
rante al momento de ejercer la función docente al interior
del aula.

En tal sentido, el uso del teléfono móvil ha permitido
un contacto más cercano y constante con todas aquellas
personas que por un motivo u otro necesita intercambiar
información, beneficiándose de algunos de los avances
realizados en este campo que permiten el uso de este dis-
positivo electrónico en las aulas como una herramienta
para apoyar y estimular el aprendizaje.

Es de resaltar que los resultados se dan en concor-
dancia con lo que expresa Díaz (2011), quien afirma, que la
tecnología y la necesidad de mantenerse en interacción,
han provocado el crecimiento del uso de los dispositivos
móviles en todo el globo terráqueo. Estos equipos electró-
nicos permiten realizar llamadas de voz, entretenimiento,
mensajes de texto, direcciones y acceso a Internet con solo
tocar un botón.

Sin embargo, su difusión y beneficio, también tienen
sus inconvenientes; han generado dentro de los núcleos
familiares muchos desafíos al igual que problemas afec-
tando la convivencia además de la calidad de las relacio-
nes familiares, por lo cual deben establecerse los límites,
así como reglas, para que se pueda lograr un equilibrio
que no resulte distractor ni perjudicial por el uso excesivo
de estos dispositivos y del internet, evitando un aisla-
miento social de alguno de los miembros.

Por otra parte, los docentes encuestados en este estu-
dio reconocen y utilizan diferentes elementos del M-lear-
ning como material de estudio en el contexto universitario
lo que refuerza el uso para interpretar la realidad, lo que
significa que no se puede descartar el desarrollo efectivo
de aplicaciones para el uso del M-Learning como recurso
de aprendizaje.

Sin embargo, los docentes en relación al uso del
M-learning por parte de los estudiantes consideran que
esto no asegura una excelente calidad en el aprendizaje.
Por ello, es necesario llevar a cabo ciertos aspectos enca-
minados a la transformación del conocimiento, utilizando
el M-learning como estrategia para fortalecer la investiga-
ción y aplicarlos para enriquecer el desarrollo científico,
así como la producción de tecnología al servicio de la hu-
manidad.

Ante este escenario, es importante, dentro de los procesos pedagógicos de los estudiantes, considerar los dispositivos electrónicos como medio para mejorar los estilos de vida y las relaciones físicas distribuidas, ya que forman parte de los elementos necesarios de comunicación además de la comodidad, pero se debe enseñar a utilizar correctamente para evitar caer en abusos excesivos en cuanto a su uso, dándole siempre una visión de mejora en el aprendizaje.

De todo ello se desprende que la educación universitaria basada en la efectividad de la actitud del docente para desarrollar y fortalecer el uso del M-learning como recurso didáctico en el contexto de la universidad, compromete a las instituciones universitarias a la promoción de la educación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde tanto profesores como estudiantes adquieren los conocimientos necesarios para su utilización.

Reflexiones finales

Tras la realización del estudio se presenta un conjunto de puntos de partida con los cuales se pueden expresar las conclusiones obtenidas, al conocer las ventajas de utilizar el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario, todo docente reconoce el uso de herramienta, aceptando que es necesario incentivar la realización de la enseñanza-aprendizaje a través de medios técnicos.

Respecto a las desventajas de utilizar el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario, se estableció que existe un problema general en la actitud de los jóvenes hacia la tecnología, que puede provocar diversas perturbaciones que conduzcan a una aparición acelerada de nuevos sistemas de comunicación y dispositivos técnicos relacionados, disminuyendo su rendimiento académico.

Al caracterizar el efecto del uso del M-learning como factor de confusión en el contexto universitario, a los efectos del uso son adecuados para los docentes universitarios, se estima que debe conocer y utilizar los dispositivos técnicos, lo que permite la comunicación con familiares, pareja y amigos, lo que ayuda a lograr una educación valiosa de alta calidad, siempre que se establezcan los límites y reglas necesarias para controlar la utilización de estos medios.

De igual manera se considera importante formular e implementar modelos didácticos cuyo propósito sea enseñar a investigar a través de actividades que fomenten el proceso de aprendizaje que genere una cultura de la investigación entre los estudiantes. Por esta razón, el currículo debe vincularse además de articularse como un proceso integrado en cada disciplina; promoviendo un enfoque re-

flexivo y basado en el conocimiento.

Por otra parte, el M-learning como recurso de aprendizaje en el contexto universitario refuerza y apoya la mejora continua de la calidad para optimizar los factores que afectan a la convivencia, gracias a su estrecha vinculación con los valores así como la disciplina, concientizando a los educadores en el uso de herramientas técnicas a través de estrategias, instructivos, programas u otras actividades que los alienten a tomar conciencia de su importancia, que permitan fortalecer el respeto mutuo como social así como reforzar las habilidades que mejoren la calidad de la educación impartida.

Referencias Bibliográficas

- Brown, J. (2010) Mobile Learning ¿el futuro del aprendizaje? Recuperado de <http://www.learningreview.com/e-learning/articulos-y-entrevistas/1609-mobile-learning-iel-futuro-del-aprendizaje>.
- Cottino, D. (2009) Reparación de componentes. Manuales USERS. Argentina.
- Cruz J. (2009) Determinar el uso e impacto de los teléfonos celulares en los Jóvenes de Tegucigalpa. Facultad de Estudios Superiores Acatlán México.
- Díaz, R. (2011) Comunicación en Aula Blog. España.
- Franco, A. (2012) La tecnología y los jóvenes. Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
- Friis, R. (2011) Doble vía: Comunicación en español. Editorial Cengage. Canadá.
- Goldin, D. (2012) Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas. Editorial Palibrio. España.
- Hernández, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. México.

- Hurtado de Barrera, J. (2006) Metodología de la Investigación Holística
Cuarta edición, Fundación Sypal Caracas Venezuela.
- Jarvio, A. (2011) La lectura digital en el ámbito de la Universidad Veracruzana. Edición Universidad de Salamanca. España.
- Lara, R. (2016) La Plata. Prohibir el uso de celulares en la escuela <http://www.clarin.com/diario/2005/09/10/sociedad/s-05001.htm>
Consultado el 10 de abril a las 19:01 hrs.
- Lucio, J. (2013) Observado el Sistemas Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación: sus actores y sus productos. Ediciones ANTROPOS. Colombia.
- Marín, F. (2011) Comunicación de crisis. LID Editorial. España.
- Moscoso, R. (2014) Tecnologías que enferman. Grijalbo Editorial. México.
- Olivares, A. (2011) La dependencia de la telefonía celular y los cambios que éste producen el entorno social y académico ciclo de Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia.
- Organización Mundial de la Salud (2014) Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles Nota descriptiva N°193 Octubre
- Parella S. Martins F (2012) Metodología de la Investigación Cuantitativa Reimpresión. FEDEPUL Caracas Venezuela.
- Pont, C. (2013) Comunicar las emergencias: Actores, protocolos y nuevas tecnologías. Editorial UOC. España.
- Rodríguez, J. (2015) Antología de Competencias Digitales. Editorial Digital UNID, Académica TELMEX. México.
- Sevilla, M. (2011) 1001 sugerencias p/secretaria eficaz. 2ª. Ed. España.
- Tamayo y Tamayo, M. (2012). El Proceso de la Investigación Científica. 5ª edición. Venezuela: Limusa.
- Tomasi, W. (2009) Sistemas de comunicaciones electrónicas. Editorial PEARSON EDUCACION. México.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín